

BARQAROR MOLIYA TAMOYILLARINI BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYA QILISH: STRATEGIK YONDASHUV VA AMALIY MEXANIZMLAR

Komilova Guli Bagandik qizi
“TIQXMMI”MTU “Buxgalteriya hisobi va audit”
Iqtisod fakulteti 2-bosqich, 209 guruh talabasi
gulig2078@gmail.com
+998 94 604 72 01

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror moliya (sustainable finance) tamoyillarining bank tizimiga integratsiya qilishning nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari va tartibga soluvchi jihatlari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Xususan, banklarning kreditlash, risklarni boshqarish, investitsiya faoliyati va hisobot berish jarayonlariga ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) omillarini singdirish yo‘llari, shuningdek, ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari o‘rganilgan. Maqolada, shuningdek, O‘zbekiston bank tizimida barqaror moliyani rivojlantirish istiqbollari va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror moliya, bank tizimi, ESG omillari, yashil kreditlash, iqlim risklari, TCFD, stresse test, yashil obligatsiyalar, O‘zbekiston.

Kirish.

Barqaror moliya (sustainable finance) - bu iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni (ESG - Environmental, Social, Governance) uyg‘unlashtirgan holda uzoq muddatli va chidamli (resilient) qiymat yaratishga qaratilgan moliyaviy qarorlar va amaliyotlar majmui. An’anaviy moliyadan farqli o‘laroq, barqaror moliya nafaqat risk va daromad nisbatini, balki moliyaviy bozorlar orqali jamiyat va atrof-muhitga yetkaziladigan ijobiy va salbiy ta’sirlarni ham hisobga oladi.

Bank tizimi iqtisodiyotda resurslarni taqsimlashning markaziy vositasi sifatida barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDGs) erishishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Banklar kredit, depozit va investitsiya faoliyati orqali iqtisodiyotning uglerod izi, ijtimoiy adolat va boshqaruv sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli barqaror moliya tamoyillarini bank tizimiga integratsiya qilish nafaqat ekologik va ijtimoiy majburiyat, balki banklarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligi uchun ham zarurdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni¹ va 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarorida

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi: rasmiy nashr, 2023. - URL: <https://lex.uz/docs/6600415>

barqaror moliya tamoyillarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.² Shu nuqtai nazardan, barqaror moliya tamoyillarini bank tizimiga integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy muammosidir.

Adabiyotlar sharhi

Barqaror moliya so‘nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda keng o‘rganilayotgan yo‘nalishlardan biriga aylandi. Ushbu konsepsiyaning nazariy asoslari asosan ekologik iqtisodiyot, korporativ boshqaruv va moliyaviy risk-menejment yo‘nalishlari kesishmasida shakllangan.

Schoenmaker va Schramade o‘z tadqiqotlarida barqaror moliyani an‘anaviy moliyadan farqli ravishda uzoq muddatli qiymat yaratishga yo‘naltirilgan tizim sifatida talqin qiladi. Ular ESG omillarini moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish banklarning risklarini kamaytirishi va barqaror daromadlilikni ta‘minlashini asoslab beradi. Ayniqsa, ular “qiymat yaratish” va “tashqi ta‘sirlarni ichkilashtirish” tamoyillarini markaziy o‘ringa qo‘yadi.

Walker va Gramlich tahriri ostida chop etilgan ilmiy ishlarda esa barqaror moliya yanada kengroq kontekstda ko‘rib chiqilib, unda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va iqlim risklarini modellashtirish kabi zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlanadi. Ularning fikricha, bank tizimida ESG integratsiyasi faqat siyosiy yoki ijtimoiy majburiyat emas, balki strategik ustunlik manbai hisoblanadi.

Wu hamda Rahman tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ESG ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan banklar uzoq muddatda moliyaviy jihatdan barqarorroq bo‘ladi. Shu bilan birga, ular iqlim risklarini e‘tiborsiz qoldirgan banklar kredit portfeli sifati yomonlashishiga duch kelishini qayd etadi.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standart va tavsiyalar ham ushbu sohada muhim o‘rin tutadi. Xususan, TCFD tavsiyalari iqlimga oid moliyaviy risklarni ochiqlash va boshqarishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi. Yevropa Markaziy banki (ECB) esa banklar uchun iqlim risklarini boshqarish bo‘yicha amaliy qo‘llanmalar ishlab chiqqan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar barqaror moliyani bank tizimiga integratsiya qilish nafaqat ekologik va ijtimoiy zarurat, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O‘zbekiston sharoitida ushbu masala hali yetarli darajada o‘rganilmaga

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi: rasmiy nashr, 2019. – URL: <https://lex.uz>

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda analitik, qiyosiy va tizimli usullar qoʻllanildi. Analitik metod orqali nazariy asoslar va xalqaro tajriba oʻrganildi. Qiyosiy metod yordamida Oʻzbekiston va rivojlangan davlatlar bank tizimi farqlari aniqlandi. Tizimli yondashuv esa barqaror moliyani bank jarayonlari bilan bogʻliq holda koʻrib chiqdi. Asosiy manba sifatida ikkilamchi maʼlumotlardan (ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar, normativ hujjatlar) foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda bank tizimida barqaror moliya tamoyillarini joriy etish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki moliya sektori iqtisodiyotning “qon tomiri” hisoblanib, aynan banklar orqali resurslar qaysi sohalarga yoʻnaltirilishi hal qilinadi. Shu nuqtai nazardan, banklar tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar bevosita ekologiya, jamiyat va iqtisodiy barqarorlikka taʼsir koʻrsatadi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, anʼanaviy bank faoliyatida asosiy eʼtibor foyda va risk nisbatiga qaratilgan boʻlsa, barqaror moliya yondashuvi bu doirani kengaytiradi. Dirk Schoenmaker va Willem Schramade taʼkidlaganidek, moliyaviy tizim nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik va ijtimoiy qiymat ham yaratishi kerak.³

Ayniqsa, iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq xavflar bank tizimi uchun yangi turdagi risklarni yuzaga keltirmoqda. Task Force on Climate-related Financial Disclosures tavsiyalariga koʻra, ushbu risklar ikki asosiy guruhga boʻlinadi: fizik va oʻtish risklari.⁴

Quyidagi jadvalda ushbu risklar aniqroq koʻrsatib berilgan:

1-Jadval.

Iqlim risklari turlari⁵

³ Schoenmaker D., Schramade W. *Principles of Sustainable Finance*. – Oxford: Oxford University Press, 2019. – 150 p.

⁴ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). *Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*. – London, 2017. – P. 15–20.

⁵ TCFD (2017) maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

<i>Risk turi</i>	<i>Tavsifi</i>	<i>Misollar</i>
<i>Fizik risklar</i>	Iqlim o'zgarishining bevosita jismoniy ta'siri	Qurg'oqchilik, suv toshqini, bo'ronlar tufayli garov qiymatining pasayishi
<i>O'tish risklari</i>	Past uglerodli iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi siyosiy, texnologik va bozor o'zgarishlari	Uglerod solig'i, qazib olinadigan yoqilg'ilardan voz kechish, texnologik eskirish

Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki, har ikkala risk turi ham banklarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. European Central Bank⁶ o'z tavsiyalarida banklarga ushbu risklarni kredit portfeli darajasida baholashni tavsiya qiladi. Shu sababli zamonaviy banklar ushbu risklarni oldindan baholashga va ularni boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu esa barqaror moliyaning muhim elementlaridan biri hisoblanadi.

Keyingi muhim yo'nalish - bu ESG omillarini kreditlash jarayoniga integratsiya qilishdir. Thomas Walker va David Gramlich tadqiqotlariga ko'ra, ESG asosidagi kreditlash banklarning uzoq muddatli barqarorligini oshiradi.⁷

Quyidagi jadvalda ESG asosidagi kreditlash mexanizmlari keltirilgan:

2-Jadval.

ESG asosidagi kreditlash tizimi⁸

<i>Yo'nalish</i>	<i>Tavsifi</i>	<i>Amaliy misol</i>
<i>ESG kredit skoring</i>	Qarz oluvchining ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'rsatkichlarini baholash	Kichik biznesga kredit berishda uning uglerod izi va mehnat sharoitlari hisobga olinishi
<i>Yashil kreditlar</i>	Ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun imtiyozli shartlar	Quyosh panellari, energiya samaradorligi loyihalari uchun past foizli kreditlar
<i>Barqarorlik bilan bog'langan kreditlar (SLL)</i>	Foiz stavkasining qarz oluvchining ESG	ESG reytingi yaxshilanganda foiz stavkasining pasayishi

⁶ European Central Bank (ECB). *Guide on climate-related and environmental risks: Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*. – Frankfurt: ECB, 2021. – 120 p.

⁷ Walker T., Gramlich D. (Eds.). *The Palgrave Handbook of Sustainable Finance*. – Cham: Palgrave Macmillan, 2026. – 420 p.

⁸ Schoenmaker & Schramade va Walker & Gramlich tadqiqotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

	ko'rsatkichlarini yaxshilashiga bog'liqligi	
<i>Eksklyuziv siyosat</i>	Eng zararli tarmoqlarni moliyalashtirishdan voz kechish	Ko'mir elektr stansiyalari, toksik chiqindilar loyihalariga kredit bermaslik

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, banklar endilikda faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga emas, balki kengroq - ekologik va ijtimoiy mezonlarga ham asoslanmoqda. Bu esa barqaror moliyaning amaliy ko'rinishi hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillarini joriy etgan banklar kelajakdagi risklarni oldindan hisobga olgan holda yanada barqaror faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, ular yangi moliyaviy instrumentlardan - masalan, yashil obligatsiyalar va barqaror investitsiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Biroq, ushbu jarayon bir qator muammolar bilan ham kechmoqda. Eng asosiy muammo - ESG ma'lumotlarining yetishmasligi va standartlarning turlicha bo'lishidir. Shuningdek, iqlim risklarini baholash metodologiyasi hali to'liq shakllanmagan.

Shunga qaramay, umumiy xulosa shuni ko'rsatadiki, barqaror moliya bank tizimining kelajagi hisoblanadi. Uni samarali joriy etgan banklar nafaqat iqtisodiy foyda ko'radi, balki jamiyat va atrof-muhit uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Bugungi kunda barqaror moliyani banklarga olib kirish endi shunchaki "yaxshi amaliyot" emas - bu banklar uchun majburiy qadamga aylanib bormoqda. Barqaror moliya banklarga risklarni kamaytirish bilan birga yangi imkoniyatlar ham yaratadi. Barqarorlik bilan foyda olish bir-biriga zid emas, aksincha ular uzoq muddatda bir-birini kuchaytiradi.

Bu ishning muvaffaqiyati to'rt narsaga bog'liq: rahbarlarning chin dildan xohishi, ishonchli ma'lumotlar, bilimli kadrlar va qulay qonunchilik muhiti. Agar bularning birortasi bo'lmasa, ish yurishmaydi. O'zbekiston hali yo'l boshida. Oldinda qilinadigan ishlar ko'p - iqlim stresse testlari, ishonchli ESG ma'lumotlari, malakali mutaxassislar. Buning uchun markaziy bank, vazirliklar va boshqa tashkilotlar birgalikda ishlashi kerak.

Barqaror moliyani to'liq joriy qilgan banklar kelajakda eng kuchli va bardoshli bo'ladi. Bugun bu ishni kechiktirayotgan banklar esa ertaga raqobatda qolishdan ortda qolishi, jazo olishi va ishonchni yo'qotishi mumkin. Vaqt to'xtab turmaydi - barqarorlik endi bugunning talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 04-oktabrdagi “2019 - 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori.
3. Agyemang, A. O., Yusheng, K., Twum, A. K., Edziah, B. K., & Ayamba, E. C. (2024). Environmental accounting and performance: empirical evidence from China. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 3687-3712. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02853-y>
4. ECB (European Central Bank). (2021). *Guide on climate-related and environmental risks. Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*.
5. Gola, K. R., Mendiratta, P., Gupta, G., & Dharwal, M. (2022). Green accounting and its application: a study on reporting practices of environmental accounting in India. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 18(1/2).
6. Overvest, M. (2024). *Corporate Social Responsibility Statistics 2024 - 65 Key Figures*. <https://procurementtactics.com/corporate-social-responsibility-statistics>
7. Rahman, M. M., Saha, S., & Hoque, M. (2024). Unveiling the link between environmental management accounting, energy efficiency, and accountability in state-owned enterprises: An integrated analysis using PLS-SEM and fsQCA. *Environmental Challenges*, 14, 100832.
8. Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2019). *Principles of Sustainable Finance*. Oxford University Press.
9. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). (2017). *Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*.
10. Walker, T., & Gramlich, D. (Eds.). (2026). *The Palgrave Handbook of Sustainable Finance*. Palgrave Macmillan, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-98736-6>
11. Wu, J. (2024). Role of green finance and carbon accounting in achieving sustainability. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 128. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02492-2>